

УДК:

8-СЫНЫПТА ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЗЕРТТЕУШІЛІК ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМУ ЖОЛДАРЫ

ИРИСКУЛОВА НОЗЛИ ТУРАРҚЫЗЫ

Абай атындағы ҚазҰПУ, Математика, физика және информатика факультетінің
7М1504–Физика білім беру бағдарламасының 1–курс магистранты

Ғылыми жетекшісі – п.ғ.к., қауымдастырылған профессор **СЫДЫКОВА Ж.К.**
Алматы, Қазақстан

Аңдатпа. Бұл мақалада физиканы оқыту барысында 8-сынып оқушыларының зерттеушілік қабілеттерін дамыту жолдары жан-жақты қарастырылған. Зерттеу мақсаты – 8-сыныпта физиканы оқыту үрдісінде оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін дамыту үшін тиімді болатын әдіс-тәсілдерді қарастыру және әртүрлі тапсырмалар құрастырып, оларды оқу процесіне жүйелі түрде енгізу.

Мақалада оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін дамыту барысында зертханалық жұмыстардың және өмірлік жағдайға негізделген ситуациялық тапсырмалардың рөлі айқындалады. Атап айтылған тапсырмаларды орындау барысында оқушылар зерттеушілік қабілеттерін дамытып қана қоймай, сонымен қатар сыни ойлауын, логикалық талдау қабілеттерін арттыруға мүмкіндік береді.

Кілт сөздер: физиканы оқыту, зерттеушілік қабілетті дамыту, әдіс-тәсілдер.

СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ В 8 КЛАССЕ

Аннотация. В данной статье всесторонне рассматриваются пути развития исследовательских способностей учащихся 8-х классов в процессе обучения физике. Цель исследования — рассмотреть эффективные методы и приёмы развития исследовательских способностей учащихся при обучении физике в 8 классе, а также разработать различные задания и систематически внедрить их в учебный процесс.

В статье раскрывается роль лабораторных работ и ситуационных заданий, основанных на жизненных ситуациях, в развитии исследовательских способностей учащихся. Выполнение данных заданий способствует не только развитию исследовательских умений учащихся, но и формированию критического мышления и навыков логического анализа.

Ключевые слова: обучение физике, развитие исследовательских способностей, методы и приёмы.

WAYS TO DEVELOP STUDENTS' RESEARCH SKILLS IN TEACHING PHYSICS IN THE 8TH GRADE

Abstract. This article comprehensively examines ways to develop the research skills of 8th-grade students in the process of teaching physics. The aim of the study is to identify effective methods and approaches for developing students' research skills in 8th-grade physics lessons, as well as to design various tasks and systematically integrate them into the educational process. The article highlights the role of laboratory work and situational tasks based on real-life contexts in fostering students' research skills. Performing these tasks not only develops students' research abilities but also enhances their critical thinking and logical analysis skills.

Keywords: physics education, development of research skills, methods and techniques.

Қазір ХХІ ғасырда Президент Қасым – Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың қолдауымен білім беру саласына айрықша назар аударылуда. Бұл бағыт әрбір азаматтың жеке дамуына және оның заманауи әлемдегі бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған. Заман талабы – қоғамдық сұранысқа сай, дайын білімді меңгерумен шектелмей, оны талдап, қорытындылай алатын, ғылыми және шығармашылық тұрғыда ізденіс жүргізе білетін, зерттеушілік қабілеттері дамыған тұлғаны қалыптастыру. Себебі, елдің ертеңі – ұрпақтың білім тереңдігімен өлшенеді.

Осыған байланысты бүгінгі таңда жаңа білім мен құзыреттілікке деген жоғары сұраныс оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін дамытуға ерекше назар аударуды қажет етеді. Бұл тек техникалық дағдыларды меңгеру ғана емес, сонымен бірге сыни ойлау, талдау және алынған білімді тәжірибеде қолдану қабілеттерін жетілдіруді де қамтиды. Мұның барлығы оқушылардың физика пәніне деген қызығушылығын арттырады. Физиканы оқытуда оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін дамыту маңызды рөл атқарады, себебі физика пәні – табиғатта орын алып жатқан құбылыстар мен заңдылықтарды зерттеуге негізделген ғылым болғандықтан, оқушыларға табиғат заңдылықтарын өз бетінше зерттеуге, гипотеза құруға, тәжірибе жүргізуге және нәтижелерге сүйеніп қорытынды жасауға мүмкіндік береді.

Сондықтан, физика мұғалімдерінің басты міндеттерінің бірі – оқушыларды ғылыми-зерттеу жұмыстарына ынталандырып, әртүрлі әдіс-тәсілдер арқылы зерттеушілік қабілеттерін дамыту. Зерттеушілік қабілет – бұл оқушылардың белгілі бір салада зерттеу жүргізіп, алынған мәліметтерді талдап, логикалық қорытынды шығара алу қабілеттерінің жиынтығы. Ғылым негіздерін оқытуда оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін қалыптастыру мен дамыту мәселелеріне көптеген ғалымдар өз зерттеу жұмыстарын арнаған. Солардың бірі – америкалық философ, педагог және психолог Джон Дьюи. Ол «оқыту іс-әрекет арқылы» (learning by doing) теориясын ұсынып, білімді әлеуметтік тәжірибемен байланыстырудың маңыздылығын атап көрсетті. Дьюидің пікірінше, оқыту – бұл зерттеу мен тәжірибе процесі. Оның теориясы оқушының оқуға белсенді қатысуын, тәжірибе арқылы үйренуін және шығармашылық ойлауын дамытуға бағытталған. Бұл бағыт оқушылардың зерттеушілік қабілеттерінің қалыптасуымен тікелей байланысты, өйткені оқушы тек теорияны меңгеріп қана қоймай, оны тәжірибеде тексеріп, салыстырып, өз бетінше қорытынды шығарады [1].

Дэвид Колб – зерттеу мен тәжірибенің өзара байланысын айқындаған ғалымдардың бірі. Ол оқу мен ойлаудың төрт кезеңді моделін ұсынды: практика, бақылау, тұжырымдау және эксперимент. Бұл модель зерттеушілік ойлау циклін сипаттап, оқушының алған білімін практика арқылы білімді игеру және оны жаңа жағдайларда қолдану қабілетін дамытады. Д.Колбтың тұжырымдамасы да оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін қалыптастыруда маңызды рөл атқарады, себебі ол оқушыны белсенді ойлануға, талдауға және практикалық шешім қабылдауға жетелейді [2].

Сонымен қатар елімізде де оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін дамытуға аса қатты назар аударуда. Осыған байланысты мұғалімдер, студенттер өз жұмысында әртүрлі әдіс-тәсілдерді ұсынуда. Мысалыға, Қ.Донесов өз мақаласында физика сабағында оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін дамытуда жоба әдісін қолдану жолдарын қарастырған. Мысал ретінде 7-сыныптағы «Ауа салмағы. Атмосфералық қысым» тақырыбы бойынша оқу жобасы құрылып, оның кезеңдері мен нәтижелерін талдаған. Нәтижесінде оқушылар өз бетінше эксперимент жүргізіп, гипотеза тұжырымдау және қорытынды жасау дағдыларының айтарлықтай артқаны анықтайды. Жүргізілген жұмыс нәтижесінде жоба әдісін жүйелі түрде қолдану оқушылардың зерттеушілік, шығармашылық және топтық жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік беретіні дәлелденген [3].

Ал, А.Б.Туркменбаев, А.Т.Бакаев физика сабағында оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін арттыруға арналған тапсырмалар дайындауды қарастырған. Олар көбінесе проблемалық сұрақтар қою арқылы оқушыларды сол сұрақты шешудің жолдарын іздеуге және жаңа білім игеруге үйрете отырып өз зерттеу жұмысын жүзеге асырған.

Олар көптеген тапсырмаларды әртүрлі аспектілер бойынша қарастырады: 8-сыныптың «Табиғаттағы және техникадағы жылу берудің мысалдары» тақырыбындағы жылу өткізгіштік, конвекция және сәуле шығару ұғымдарына берілген тапсырмалар; бассейнді жылыту жүйесін модельдеу арқылы практикалық есептер; электр және магнетизм бөліміне қатысты есептер және талдау тапсырмалары; оптикадан көзілдірікті мысал келтіре отырып есептеулер қарастырды. Оқушыларға әр тапсырмада сыни сұрақтар қою, тәжірибелер жүргізу, есептер шығару және нәтижелерін график, кесте, схема, презентация немесе бейне-ролик түрінде көрсету жолдары ұсынды. Жобалық және зерттеушілік тапсырмалар арқылы оқушылардың іздену қабілеттері, шығармашылық ойлау дағдылары, проблемаларды шешу қабілеті қалыптастырды [4].

Уильям Глассердің тұжырымдауынша оқушы оқыған мәліметтердің шамамен 10% - ын ғана есінде сақтайды. Ал естігенінің 20% - ы, көргенінен 30% - ы, көріп әрі естігенінің 50% - ы, басқалармен бірге талқылағанының 70% - ы, өзі іс жүзінде орындап, оны тәжірибе жүзінде тексергенінің 80% - ы, ал басқа адамға үйреткенінің 95% - ы есінде қалады екен. Бұл оқушылардың танымдық белсенділігі артқан сайын оның оқу нәтижелері де тиімді әрі жоғары деңгейде болатынын көрсетеді. Осыған сәйкес оқушыларға өз бетімен орындайтын шағын жобалық жұмыстар, проблемалық сипаттағы тапсырмалар беру, есептер шығару оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін дамытып қана қоймай, сонымен қатар сол пәнге деген қызығушылығын арттырып, оқу материалын терең түсінуге және оны ұзақ мерзімді есте сақтауға мүмкіндік береді.

Физиканы оқытуда оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін дамыту қажеттілігі шетелдік және отандық ғалымдардың еңбектерінде жан-жақты негізделген. Д. Дьюи, Д. Колб және У. Глассердің тұжырымдамалары оқыту үдерісінде тәжірибелік әрекеттің маңызын көрсетеді. Дегенмен, мектептегі физика сабақтарында зерттеушілік қабілеттерді дамытуға бағытталған тапсырмалар жүйелі түрде қолданылмайды, ал зертханалық жұмыстар көбінесе дайын нұсқаулық бойынша орындалады. Бұл зерттеушілік қабілеттерді дамыту қажеттілігі мен оны жүзеге асыру тәжірибесі арасындағы қарама-қайшылықты айқындайды.

Осы жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, «Электр және магнетизм» бөлімінің «Тізбек бөлігі үшін Ом заңы» тақырыбын оқытуда оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін дамыту үшін әртүрлі форматтағы тапсырмаларды қарастыруға болады.

Алдымен, осы бағыттағы алғашқы тәсіл - физикадан зертханалық жұмыстар жасау арқылы оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін дамытуға тоқталамыз.

1 – тапсырма. Тақырып: Тізбек бөлігі үшін Ом заңы

Мақсат: Ток күші мен кернеудің арасындағы тәуелділікті зерттеу.

Жабдықтар: ток көзі, резистор, тетік (қосқыш), амперметр және вольтметр.

Оқушы 1-ші суретте көрсетілген электр тізбегін құрастырды.

Сурет 1. Электр тізбегінің схемасы

Тапсырма:

1. Амперметрдің бөлік құнын анықтаңыз.

БҚ = _____

2. Вольтметрдің бөлік құнын анықтаңыз.

БҚ = _____

3. Амперметр мен вольтметр көрсеткіштерінің қателіктерін ескере отырып, мәндерін жазыңыз.

$$I = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$U = \underline{\hspace{2cm}}$$

4. Оқушы ток көзіндегі кернеуді 0-ден 12 В-қа дейін өзгерте отырып, ток күшінің мәндерін кестеге жазды.

№	U/B	I/мА
1	2	40
2	4	100
3	6	150
4	8	210
5	10	260
6	12	320

4.1. Тәуелді айнымалыны анықтаңыз.

4.2. Тәуелсіз айнымалыны анықтаңыз.

4.3. Ток күшінің I (y осі) кернеуге U (x осі) тәуелділік графигін сызыңыз.

4.4. Графикте қандай түрдегі қисық шықты?

4.5. Ток күші мен кернеудің арасындағы тәуелділік бойынша қорытынды жасаңыз.

4.6. Градиентті көрсетілген формула бойынша анықтаңыз:

$$\text{grad} = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{U_2 - U_1}{I_2 - I_1}$$

4.7. Градиенттің физикалық мағынасы қандай?

4.8. Оқушы резисторды басқа мәнді резисторға ауыстырды: сіздің ойыңызша графикте не өзгереді?

Келесі өмірлік жағдайға негізделген ситуациялық тапсырманы орындау арқылы оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін дамытуға тоқталамыз.

2 – тапсырма. Аделя бөлмесінде тұрған үстел шамын жаққанда, шам бірден жарқ етіп күйіп кетті. Ол шамды жаңа ғана дүкеннен алған болатын. Қорапта шам 110 В деп көрсетілген екен, ал үйдегі желі кернеуі – 220 В көрсетіп тұр. Аделя шам неге күйіп кеткенін түсінбей, физикадан алған білімін пайдаланып, себебін анықтағысы келеді. Аделя 110 В-қа арналған шамды 220 В розеткаға қосты.

1. Сіздің ойыңызша шам неге күйіп кетті?

2. Егер шамға түсетін кернеу нормадан екі есе көп болса, оның ішіндегі ток күші қалай өзгереді?

3. Егер Аделя 220 В-қа арналған дұрыс шамды қосқанда, неге ол шам күймейді?

4. Аделя жағдайды тексеру үшін шаммен тізбектей резистор қосуды ойлады. Егер тізбекке қосымша резистор қоссақ, шамдағы ток күші қалай өзгереді?

5. Аделя енді шамның тез күйіп кетпеуі үшін қандай қауіпсіз тәсілдерді қолдануы қажет?

Қорыта келгенде, 8-сыныпта физиканы оқыту барысында оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін дамыту – қазіргі білім беру жүйесінің маңызды талаптарының бірі. Физика пәні табиғат құбылыстарын ғылыми негізде түсіндіруге бағытталғандықтан, зерттеуге құрылған тапсырмалар мен тәжірибелер оқушылардың ғылыми ойлауын қалыптастыруда ерекше рөл атқарады.

Ұсынылған зертханалық жұмыстар мен ситуациялық тапсырмалар гипотеза ұсыну, эксперимент жүргізу, өлшеу нәтижелерін өңдеу, суреттерді талдау және қорытынды жасау дағдыларын дамытады. Сонымен қатар, олар сыни ойлау, логикалық пайымдау, шығармашылық ізденіс пен өмірлік жағдайларды ғылыми тұрғыдан шешу қабілеттерін жетілдіреді.

Зерттеу нәтижелері зерттеушілік бағыттағы әрекеттердің физикаға деген қызығушылықты арттырып, оқу материалын терең әрі тұрақты меңгеруге ықпал ететінін көрсетті. Эксперимент нәтижелерін кесте, график және модельдер арқылы рәсімдеу оқушылардың танымдық белсенділігін күшейтіп, білім сапасын арттырады.

Осыған байланысты, физика мұғалімдері зерттеушілік тапсырмаларды жүйелі қолдану арқылы оқу үдерісін жандандырып, оқушылардың ғылыми мәдениетін, тәжірибелік біліктерін және жауапкершілік қасиеттерін қалыптастыруы тиіс. Мұндай тәсілдер ғылым мен технологияны меңгерген, бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелеуге негіз болады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Дьюи Д. Демократия және білім: ағылшын тілінен аударма. -М.: Педагогика-Баспасөз, 2000.
2. Kolb, D.A. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. – Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1984.- 256 p.
3. Донесов Қ. Физика сабағында оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін жоба әдісі арқылы дамыту. // Qazaq Journal of Young Scientist. – 2024. – №10–11 (2). – Б. 50–56. – ISSN 2959-1279.
4. Туркменбаев А.Б., Бақаев А.Т. Физика сабағында оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін арттыруға арналған тапсырмалар дайындау // Ғылым, білім, инновация: өзекті мәселелері мен болашағы: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. – Ақтау, 1 желтоқсан 2023. – Т. II. – С. Б. 64–68. – ЭОЖ 372.853.